

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الحادي والأربعون

يوليو/ تموز 2021م

ذو القعدة 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحريير

أ. د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ. د. حنان عبيد
الأردن

أ. د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ. د. مازن موفق
العراق

أ. د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارعة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com> conference@scr london.com
<http://www.scr-magazine.com> info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ. د. كوثر محمد الأبيجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ. د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ. د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ. د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ. د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ. د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ. د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ. د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ. د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ. د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ. د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ. د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ. د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ. د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ. د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ. د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ. د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ. د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ. د. يعقوب يوسف الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ. د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ. د. محمد أحمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ. د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ. د. أحمد عودة القرارة	الأردن	عميد كلية العلوم التربوية الأسبق، جامعة الطفيلة
24 أ. د. علا زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع - جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. إكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري - جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك كلية العلوم الإدارية - جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذ هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الطيفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة القرآن الكريم
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	وتأصيل العلوم أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23	UK	md PhD in theology at the University of Birmingham
24	London	research center, Uk/London
		Dr. Alexander c.
		Dr. Anita moors

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 5, 2 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (1-2-3... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
- تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://scr.london.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ. د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

www.ScrLondon.com

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 24 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 24 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، و الرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود،** في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويتأسس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني ونائب رئيس التحرير الدكتورة إنعام يوسف، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ. د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني

► Detailed information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score of 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	info@scr-magazine.com - info@scrlondon.com

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

- 12 **كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني (اليمن)**
- 15 **ملخصات أبحاث العدد**
- 25 **أقول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية**
أ. د. محمد قيراط (سلطنة عمان)
- 41 **دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)**
د. شريف عطية محمد بدران (البحرين) - د. محمد مصطفى رفعت محرم (البحرين)
الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي (البحرين)
- 59 **دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)**
الباحثة زينب حسين أحمد علي (البحرين)
- 79 **مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)**
د. سعيد محمود موسى عبد الحميد (السعودية) - د. جمال حسين جابر محمد (السعودية)
د. سليمان يوسف محمد عبد الله (السعودية)
- 101 **وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول**
د. كمال طه مسلم (مصر)
- 117 **خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية ، من طريق الشاطبية**
د. بابكر محمد محمد توم (السعودية)
- 135 **أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية**
(دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية)
د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين (فلسطين)
- 149 **الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)**
(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)
د. ياسر أحمد بدر أحمد (مصر)

دراسات رصينة

تواكب التطورات والمتغيرات العلمية

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، حيث يستعد لعقد مؤتمره الدولي الحادي عشر تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق»، وذلك خلال المدة 29-31 أغسطس – آب 2021، وبالتعاون مع جامعة ذي قار العراقية.

ويحتوي العدد الخاص على ثمان دراسات رصينة، تواكب التطورات والمتغيرات العلمية، وتناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفكرية متنوعة، حول القضايا التي تتصل بالواقع العربي ومتغيراته، لباحثين من جامعات عمانية وبحرينية وسعودية وفلسطينية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي تواجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفكرية، من منطلق الأهداف المرسومة للمركز والمجلة الصادرة عنه. حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى البحث في هموم ومشاكل وتحديات الصحافة العربية في إطار المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية؛ وذلك من خلال الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل الصحفي، ومعرفة تلك التحديات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة، والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه. واعتمدت **الدراسة الثانية**

على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية «زين وبتلكو» للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار عام كامل، بهدف معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات، ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون حملاتها. وهدفت **الدراسة الثالثة** إلى التعرف على أبرز القضايا التي يعالجها الرسم الكاريكاتيري في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب بها الجمهور، فضلاً عن التعرف على تأثير الرسم الكاريكاتيري في تشكيل رأي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية. وهدفت **الدراسة الرابعة** إلى معرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، من خلال تطبيق استبانة على المتعلمين. وتناولت **الدراسة الخامسة** وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وهدفت إلى بيان مفهوم الوسطية، ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً، واستنباط تحديات وواقع الخطاب الديني، وبيان وسطية الخطاب الديني المأمول، فضلاً عن بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين. واكتسبت **الدراسة السادسة** أهميتها لصلتها [بالقراءات القرآنية]، قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وتوفرت فيها مجموعة من الأهداف منها، التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه،

وإبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة، وهو الخلف في القراءة،
وبيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد
وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير. وهدفت **الدراسة السابعة**
لتحقيق العديد من الأهداف منها، تحديد المقصود بأعمال السيادة
وتحديد أسباب تبنيتها وطرائق نشوئها، وعرض التجربة القضائية
الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت
بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني
القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. وناقشت
الدراسة الثامنة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد
المضاربة، من خلال مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة واعتماد
المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال سرد المذاهب
وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف، ثم استخراج حيلة
شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار
العلماء باعتماد المنهج الاستنباطي.

ويسعدنا في هيئة تحرير المجلة أن نهنئ ونبارك لكافة
الزملاء الأعضاء على هذه الدراسات العلمية الرصينة، ونؤكد لهم
على أننا سنظل في خدمة العلم والقامات العلمية من النخب العربية
لنشر نتاجاتهم العلمية، بهدف المساهمة في تطوير المجال العلمي
في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

أفول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والديكتاتورية

أ. د. محمد قيراط - سلطنة عُمان

أستاذ العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي - قسم الإعلام
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - مسقط

Abstract

The status of Arab media in recent decades is neither reassuring nor promising regarding the performance of the noble message of a system that is considered a barometer of democracy, freedom and a free market of ideas. There are wholesale transgressions and countless violations of the right to free speech, the right to information, and the right to honest and committed media. Misinformation and misleading statements, distortion and falsification of events and facts, excluding the other opinion, presenting one point of view and not presenting the rest of the information and opinions; in short, an organized media chaos that hinders professionalism and the ethics of media practice. Most of the press and publication laws in the Arab world are mere obstacles promoting a culture of censorship and self-censorship, and an absence of investigative journalism and the search for truth and the lack of journalist's spirit of responsibility, commitment, integrity and objectivity. In the absence of separation of powers and the independence of the judiciary estate, the concept of the fourth estate has no place in the Arab media sphere. The challenge lies in the optimal investment in the capabilities, energies, and material and human capabilities to establish the rules and requirements of an advanced, rational, effective and strong media industry that can shape public opinion, induces the free market of ideas, and the civil society that generates democracy, commitment, transparency, open and constructive dialogue for the benefit of all. All of these issues require studies, research, and the establishment of a healthy relationship, interaction, exchange, and frank dialogue between the state, the media institution, the communicator and the public for an effective media system that believes in responsibility and democracy.

ملخصات أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد بقسم
الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخصات أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

ملخصات أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. جمال حسين جابر محمد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أستاذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها بجامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأساتذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتماسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

ملخصات أبحاث العدد

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية

د. باكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه قمت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضح حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداءً من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، أورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)

(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتها التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لمتمنئة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

أبحاث العدد

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبد الله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون. الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

- ما المقصود بأعمال السيادة وما هي ظروف نشأتها؟
- هل كان هناك أي إشارة أو تجارب لتطبيق هذه النظرية من قبل القضاء الإداري الفلسطيني قبل تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية؟
- ما هي المعايير التي يمكن الاستناد عليها أو تطبيقها للتمييز بين ما يعد من أعمال السيادة من جهة والأعمال الإدارية من جهة أخرى؟
- هل تحظى أعمال السيادة بحصانة مطلقة ودائمة من الرقابة على مشروعيتها؟ أم أنه يمكن إعمال الرقابة القضائية عليها في بعض الحالات؟

أهداف البحث

- يسعى هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية:
- تحديد المقصود بأعمال السيادة وتحديد أسباب تبنيها وطريقة نشوئها.
 - عرض التجربة القضائية الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.
 - حصر أهم المعايير التي قام الفقه والقضاء الإداري بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة وغيرها من الأعمال الإدارية وأهم المزايا والعيوب التي تصاحبها.
 - التدقيق في نظرية أعمال السيادة والبحث عن سبل يمكن من خلالها إعمال الرقابة القضائية على أعمال السيادة وذلك للحد من تطبيق النظرية باعتبارها وصمة عار في جبين مبدأ المشروعية وقضائه.

تتولى السلطة التنفيذية وظيفتين رئيسيتين: الأولى هي الحكم أما الثانية فهي الإدارة، لذا ما تقوم باتخاذ من إجراءات قد يصدر عنها باعتبارها إدارة تنفيذية أو باعتبارها حكومة كالأعمال التي يغلب عليها الطابع السياسي. وانطلاقاً من هذه التفرقة ابتدعت نظرية أعمال السيادة التي ترتب على تبنيها في الأنظمة القانونية اعتبار الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم غير خاضعة للرقابة القضائية أمام القضاء، وفي بحثنا هذا أمام القضاء الإداري، وبالتالي فهي لا تخضع للرقابة على مشروعيتها. وكما هو الحال في فرنسا وبعض الدول العربية، اتجهت فلسطين إلى تبني نظرية أعمال السيادة بموجب القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

الإشكالية

بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين أصبحت أعمال السيادة، لأول مرة بموجب نص صريح في تشريع فلسطيني، لا تخضع للرقابة على مشروعيتها أمام القضاء الإداري. وعلى الرغم من أن هذا القرار بقانون قد نص صراحة على كون هذه محاكم القضاء الإداري غير مختصة بالرقابة على مشروعية هذه الأعمال إلا أن القرار بقانون قد خلا من أي تفاصيل تتعلق بتحديد ماهية هذه القرارات، كما أنه لم يتم تبني أي معايير يمكن من خلالها تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية التي تخضع للرقابة القضائية على مشروعيتها أمام القضاء الإداري، الأمر الذي يستدعي البحث بدايةً عن المعايير التي يمكن للقضاء الإداري الاستناد عليها للتمييز بين ما يعد من قبيل أعمال السيادة والأعمال الإدارية. من جهة أخرى، لا يجب أن نقف على قبول إعمال نظرية أعمال السيادة بشكل مطلق بعد تطبيق هذه المعايير دون البحث عن أي بدائل يمكن من خلالها فرض الرقابة القضائية على هذه الأعمال إعمالاً لمبدأ المشروعية.

محددات البحث

• واصل، محمد. (2006). أعمال السيادة والاقتصاد والقضائي. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد 22. العدد الثاني. ص 383-394

تناولت هذه الدراسة مفهوم نظرية أعمال السيادة في النظام القانوني السوري والنظام القانوني المصري وتطبيقات هذه النظرية قضائياً، وقد توصل الباحث إلى أن التوسع في تطبيق نظرية أعمال السيادة من شأنه أن يؤدي لتعطيل تطبيق القانون ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى وجود فوضى نتيجة لعدم وجود رقابة قضائية على أعمال الإدارة، وقد أوصى بضرورة تطبيقها في أضيق حدودها وعدم التوسع في تطبيقها باعتبارها استثناءً وليست الأصل، فالأصل خضوع جميع قرارات الإدارة للرقابة القضائية. وتختلف هذه الدراسة عن بحثنا هذا في كونها تتناول نظرية أعمال السيادة في النظامين القانونيين المصري والسوري فقط بينما خصص هذا البحث لأعمال السيادة وتطبيقاتها في النظام القانوني الفلسطيني، كما أن دراسة (واصل) لم تقم بوضع أي حلول أو اقتراحات للحد من تطبيق نظرية أعمال السيادة.

• فتياي، حاتم. (2018). الأسس القانونية لمسؤولية الدولة عن أعمال السيادة. رسالة ماجستير. نابلس، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية

تم تقسيم هذه الرسالة إلى فصلين: الأول حول علاقة أعمال السيادة بمبدأ المشروعية، أما الثاني حول الأسس القانونية لمسؤولية الدولة عن أعمال السيادة. وقد ركزت هذه الرسالة على التطبيقات القضائية في النظام القضائي الأردني، والبحث في أساس المطالبة بتعويض من قبل الأفراد في حالات تطبيق نظرية أعمال السيادة، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج المتعلقة بمبدأ المشروعية وقام بوضع بعض التوصيات المتعلقة بالنظر في التعويضات الناتجة عن الضرر الذي يترتب على أعمال نظرية أعمال السيادة. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تمت في فلسطين إلا أنها تختلف عن بحثنا هذا في

يركز هذا البحث على التجربة الفلسطينية لتطبيق نظرية أعمال السيادة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية أي منذ عام 1994، وهو يركز على دور القضاء الإداري في تطبيق هذه النظرية وترسيخها في النظام القضائي الفلسطيني من جهة دون النظر في دور المحكمة الدستورية في ذلك، كما أن البحث يسعى لتحليل هذه الأعمال في ضوء ما جاء بخصوصها في أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

المنهجية

في هذا البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تم تحديد المقصود بأعمال السيادة ونشأتها بالإضافة إلى وصف التجربة القضائية في فلسطين بخصوص اعتماد تطبيق هذه النظرية قضائياً ومن ثم تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بأعمال السيادة بغرض تحديد ما إذا كان بالإمكان إعمال الرقابة القضائية على أعمال السيادة بأي حال على الرغم من تبنيها بموجب نص صريح في القانون. وقد لجأت الباحثة لعرض بعض السوابق القضائية المتشابهة في السياق مع الحالة الفلسطينية من كل من مصر والأردن كلما استدعى الأمر ذلك.

مراجعة الأدبيات

تمت مراجعة العديد من الأدبيات التي تناولت أعمال السيادة من جوانب مختلفة، إلا أن جميع هذه الأدبيات نشرت قبل تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، كما أنها لم تتناول تجربة القضاء الإداري الفلسطيني بخصوص تطبيق نظرية أعمال السيادة، إضافة إلى ذلك، جميع هذه الأدبيات لم تضع أي حلول ممكنة لفرض الرقابة على هذه الأعمال على الرغم من اجماع هذه الأدبيات على أهمية تضييق حالات تطبيق النظرية من قبل القضاء الإداري. وفيما يلي بعض هذه الأدبيات.

كون الرسالة لم تبحث في تطبيقات نظرية أعمال السيادة من قبل القضاء الفلسطيني واقتصرت على مسألة التعويض.

• سلامة، عبد الرحمن. (2018). أعمال السيادة وأثرها على مبدأ المشروعية. رسالة ماجستير. غزة، فلسطين: الجامعة الإسلامية

قسمت هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول: الأول خصص لمبدأ المشروعية، والثاني لمفهوم أعمال السيادة، أما الأخير فناقش موقف الفقه والقضاء من نظرية أعمال السيادة. وقد قام (سلامة) بالتركيز على البحث عن تطبيقات نظرية أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها مع القانون الوضعي. وقد توصل الباحث إلى أن الشريعة الإسلامية عرفت أعمال السيادة قبل القانون الوضعي، وأوصت الدراسة بضرورة تبني التعويض عن أعمال السيادة في القانون الوضعي حيث أن الفقه الإسلامي أقر الحق بالتعويض عن أعمال السيادة وإن لم يتم استخدام مصطلح أعمال السيادة صراحة.

التعريفات الإجرائية

• أعمال السيادة (الأعمال الحكومية): أعمال قانونية صادرة عن السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم، وهي غير خاضعة للرقابة القضائية.

• القرار بقانون (القرار الذي له قوة القانون): تشريعات صادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لنص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وذلك في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، ويشترط بها أن تكون صادرة في حالة ضرورة استثنائية تستدعي إصدارها، ولها قوة القانون العادي، وتخضع للرقابة على دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا. (المادة 34 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003)

• القرارات الإدارية: أعمال قانونية وطنية صادرة عن السلطة التنفيذية (الإدارة) بإرادتها المنفردة،

ويجب أن تكون نهائية ومؤثرة في المراكز القانونية، وهي تخضع للمراجعة والرقابة القضائية أمام القضاء الإداري، ويشترط بها أن تكون مشروعة ومكتملة الأركان الشكلية والموضوعية، بحيث تكون صادرة عن جهة مختصة وفقاً لقواعد الشكل والإجراءات التي نص عليها القانون، ويكون لها سبباً مشروعاً وتستهدف تحقيق المصلحة العامة ولا تتجاوز أو تخالف ما ورد في القانون بخصوص موضوعها. (جمال الدين، 1990، ص 49).

• محكمة العدل العليا: محكمة مختصة بالنظر في مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة ومدى اتساقها مع أحكام القانون، (المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم 5 لسنة 2000) وقد حلت مكانها المحاكم الإدارية (المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا) بعد تعديل النظام القانوني الفلسطيني بموجب القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

• الرقابة القضائية: أحد ضمانات أعمال مبدأ سيادة القانون، والذي يقصد به خضوع الحكام والمحكومين للقانون، والرقابة القضائية قد تكون رقابة على دستورية القوانين من خلال القضاء الدستوري (المحكمة الدستورية)، أو رقابة على أعمال الإدارة والقرارات الصادرة عنها ويختص بها القضاء الإداري (المحاكم الإدارية). (الطهراوي، 2014، ص 363).

تقسيم البحث

للإجابة على تساؤلات البحث، وتحقيق أهدافه تم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين، فضلاً عن المقدمة والخاتمة، وفقاً للآتي:

المبحث الأول: ماهية أعمال السيادة وتطورها في النظام القضائي الفلسطيني

المبحث الثاني: التمييز بين أعمال السيادة وغيرها وسبل أعمال الرقابة القضائية عليها

المبحث الأول

ماهية أعمال السيادة وتطورها في النظام

القضائي الفلسطيني

نظرية أعمال السيادة ليست وليدة القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، بل قام القضاء الإداري في فلسطين بتطبيقها قضائياً قبل تبني هذا التشريع، وذلك بالطبع أسوة بالقضاء الفرنسي الذي أنشأ هذه النظرية بالأساس، الأمر الذي سيتم توضيحه في هذا المبحث من خلال مطلبين رئيسيين: الأول خصص للتعريف بنظرية أعمال السيادة ودوافع تبنيها بينما خصص المطلب الثاني لعرض تجربة القضاء الإداري في فلسطين في تطبيق نظرية أعمال السيادة قبل دخول القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية حيز النفاذ.

المطلب الأول: التعريف بأعمال السيادة ونشأتها

نشأت نظرية أعمال السيادة (Actes de souveraineté) في كنف مجلس الدولة الفرنسي، والحقيقة أن الأخير أنشأها لتحقيق غرض محدد هو إبعاد بعض من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية نتيجة لكم الضغوطات التي تعرض لها مجلس الدولة الفرنسي والتي وضعت في مأزق الاختيار بين التنازل عن أعمال الرقابة على بعض القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية من جهة، أو اختيار مواجهة السلطة التنفيذية من خلال إعماله للرقابة القضائية على جميع القرارات الصادرة عن الأخير، وما يترتب على ذلك من مخاطر قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة قد تؤدي إلى إعادة تقييد مجلس الدولة وعدم السماح له بإصدار أحكام قضائية نهائية (البرزجي، 1990، ص 94)، والعودة إلى نظام التصديق الذي يقضي بعدم سريان

أي قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية الفرنسي (كنعان، 2010، ص 24).

هنا اختار مجلس الدولة ابتداء هذه النظرية للخروج من هذا المأزق، بحيث يحافظ على حقه بالرقابة على بعض القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بوصفها إدارة بينما يمتنع عن إعمال رقابته على تلك الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم، والتي أطلق عليها اسم (أعمال السيادة).

وقد برر مجلس الدولة في فرنسا ظاهرياً تبنيه لهذه النظرية بوجود بعض الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تتمتع بأهمية خاصة انطلاقاً من رؤية السلطة التنفيذية نفسها، وبالتالي تستدعي المصلحة ألا يتم عرض هذه الأعمال على السلطة القضائية نظراً لما يتم في كنف القضاء أثناء نظره في هذه الأعمال من إجراءات وتحقيقات علنية، فالسلطة التنفيذية تملك من الأسباب ما يحتم عليها عدم عرض أي تفاصيل بخصوص هذه الأعمال على الجمهور تحقيقاً للمصلحة العليا للدولة، وذلك بالطبع الأمر الذي رفضه الفقه الإداري لاحقاً. (الطماوي، 1996، ط 7، الصفحة 329)

ويطلق على هذه النظرية والتي تبنتها الدول العربية من خلال التشريعات أو من خلال التطبيقات القضائية عدة مسميات؛ فقد تسمى بالأعمال الحكومية (Actes de government) وهو التعبير الشائع استعماله من قبل مجلس الدولة الفرنسي، وقد تسمى في دول أخرى بالأعمال السياسية أو أعمال الدولة (Acts of state)، (داير، 1955، ص 13).

ولا يوجد اتفاق على تعريف أعمال السيادة، وهنا اختلف الفقه وكذلك القضاء في تعريفها؛

السادسة على أن: «مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.» سيادة القانون بحقيقتها تمثل أساس استبعاد إعفاء أي من مصدري القرارات المسؤولين أمام الشعب والقضاء من واجب طاعة القانون الذي يحكم غيرهم من المواطنين. (Dicey, 1959, p. 202).

يعتبر خضوع أعمال السلطة التنفيذية للرقابة القضائية ضمان أساسي لإعمال مبدأ المشروعية (Marx, 2001, p.35)، وذلك في الظروف العادية والاستثنائية مثل حالات الطوارئ (جمال الدين، 1991، ص10). وتبني نظرية أعمال السيادة في أي نظام لقانوني من شأنه أن يؤدي إلى احتكار عملية صنع القرار لما تتضمنه من آثار خطيرة وانتهاكات للقانون لا يمكن بسط الرقابة القضائية عليها (Schmitt, 1985, p.13)، لذلك يمكن القول والتأكيد على فكرة انتهاك هذه النظرية لمبدأ المشروعية انتهاكاً جسيماً بحيث تسهل للسلطة التنفيذية عملية اتخاذ القرارات غير المشروعة وانتهاك الحقوق والحريات العامة دون أي مسوغ تحت مظلة تبني هذه النظرية (Butler, 2004, p.55).

المطلب الثاني: تطور نظرية أعمال السيادة قضائياً في فلسطين

قبل إصدار القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية لم يكن هناك أي إشارة لأعمال السيادة في أي تشريع فلسطيني، وإنما كان القضاء الإداري في فلسطين، متمثلاً بمحكمة درجة واحدة هي محكمة العدل العليا الفلسطينية، يقوم بالإشارة في بعض قراراته لهذه الأعمال باعتبارها موجودة بحكم الواقع وإن لم يتم النص عليها صراحة بموجب أي تشريع فلسطيني.

فمنهم من عرفها بكونها تلك الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية والتي تتمتع بحصانة بحيث لا يمكن إخضاعها للرقابة القضائية (شطناوي، 2004، ص 84). ومنهم من عرفها باعتبارها أعمالاً تصدر بشأن سلامة الدولة في الداخل والخارج وتخرج عن رقابة المحاكم استناداً لاتصالها بهذه الموضوعات (الطماوي، 1996، ط7، ص421).

بينما عرفتها محكمة العدل العليا الأردنية بأنها أعمال تصدر عن الحكومة انطلاقاً من اعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة (قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 168 لسنة 86، الصادر بتاريخ 12/8/1986) بينما عرفتها المحكمة الإدارية في مصر بأنها ما يصدر عن الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم، وتتصل هذه الأعمال باعتبارها سياسية في الغالب، بحيث تمارسها السلطات العليا داخلياً أو خارجياً أو يتم اتخاذها للحفاظ على بقاء ووجود حماية كيان الدولة أو لتنظيم علاقاتها مع السلطات العامة الأخرى (حكم محكمة القضاء الإداري المصري في الطعن رقم 587 لسنة 5 قضائية، صادر بتاريخ 26/6/1951)، وتخرج هذه الأعمال من دائرة اختصاص القضاء الإداري (حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في الطعن رقم 20635 لسنة 58 قضائية، الصادر بتاريخ 23/6/2013).

الحقيقة أن نظرية أعمال السيادة هي خروج عن مبدأ المشروعية، والذي يعني بكلمات بسيطة خضوع جميع الهيئات الحاكمة للقانون عند ممارستها لعملها، بحيث لا تصدر أي من أعمالها بشكل يخالف للقانون دون أي استثناء. ويعد مبدأ المشروعة وجهاً آخر لمبدأ سيادة القانون الذي تكاد دساتير العالم تجمع على التأكيد عليه، ومنها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والذي أكد في مادته

وقد دخل القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية، وهي الجريدة الرسمية في فلسطين، أي بتاريخ 11 كانون الثاني 2021، وذلك بحسب ما جاء في نص المادة 61 من القرار بقانون التي بينت ذلك.

بموجب القرار المذكور أصبح محظوراً على المحكمة الإدارية النظر في أعمال السيادة بموجب نص صريح أخرج هذه الطائفة من الأعمال من الرقابة على مشروعيتها أمام القضاء الإداري، الذي تم إعادة تشكيله بموجب هذا القرار بقانون ليصبح قضاءً على دجتين: الأولى هي المحكمة الإدارية أما الدرجة الثانية فهي المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب المادة 6 من القرار بقانون. وقد جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 20 من القرار بقانون: «لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.»

أما عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، والتي كانت مختصة بالنظر في الطعون الإدارية قبل دخول هذا القرار بقانون حيز النفاذ، فقد تبنت عدداً من القرارات بشأن أعمال السيادة، وهذه القرارات جاءت متناقضة؛ حيث اعترفت بهذه الأعمال في بعض قراراتها بينما اعتبرت أعمال السيادة من قبيل تحصين القرارات الإدارية التي حظرها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.

على سبيل المثال، أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية حكمها في الدعوى الإدارية رقم 85 لسنة 1998، والصادر بتاريخ 1999/11/7 لتقوم بتعريف أعمال السيادة بما يلي: «أعمال السيادة هي الأعمال والإجراءات التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارية تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية،

لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها وهيئاتها العامة والإشراف على علاقاتها مع الدول الأجنبية، أما القرارات التي تصدر عنها تطبيقاً للقوانين والأنظمة وتعبيراً للمصالح الجارية للجمهور فهي عمل إداري وليس من أعمال السيادة وبالتالي يجوز الطعن بهذه القرارات أمام محكمة العدل العليا.»

لتقوم المحكمة بالإقرار صراحة بموجب هذا القرار أن أعمال السيادة تخرج عن نطاق رقابتها، حيث قامت بالتمييز بين الأعمال الإدارية التي تصدر عن الحكومة تنفيذاً للأنظمة والقوانين وبين ما يصدر عن الأخيرة من أعمال تدخل في صميم عملها باعتبارها سلطة حكم.

إلا أن المحكمة عادت في حكم آخر (حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى الإدارية رقم 575 لسنة 2010، الصادر بتاريخ 2010/12/13) لتؤكد على أن أعمال السيادة هي تحصين للقرار الإداري وبأن أعمال السيادة هي بحقيقتها أعمال إدارية، إلا أنها في ذات الحكم ناقضت نفسها حين أقرت بوجود هذه الأعمال وقامت بالنظر في القرار الصادر عن الحكومة لتقرر إذا ما كان يدخل ضمن نطاق اختصاصها أو يعد من قبيل أعمال السيادة.

وقد جاء في نص الحكم المذكور: «أعمال السيادة هي بطبيعتها أعمال إدارية، وأن الدفع بأن بعض القرارات الإدارية هي من أعمال السيادة يهدف لتحصين هذه القرارات من رقابة القضاء كونها مشوبة بعدم المشروعية، الأمر الذي أدى لأن يعتبرها الفقهاء بأنها وبحق تمثل نقطة سوداء في جبين المشروعية. . . إنه يُسجل للمشرع الفلسطيني باعتزاز انه وافق ما انتهى إليه الفقه بهذا الخصوص ونصّ في المادة 30 من القانون الأساسي على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. . . إن القضاء ساير توجه الفقه

بالنسبة لأعمال السيادة وضيّق من نطاق تطبيقها وحصرتها في مجالات محددة. . . إن القضاء في فرنسا ومصر استقر على أنه في كل الأحوال أن عمل السيادة هو كل عمل يقرر القضاء له هذه الصفة. »

كما أن المحكمة في قرارات أخرى كانت قد نظرت بالفعل في بعض أنواع القرارات لتقرر إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق أعمال السيادة أو الأعمال الإدارية؛ وذلك بغرض تحديد إذا ما كانت تخضع هذه القرارات لرقابتها باعتبارها أعمالاً إدارية، أو أنها تعد من أعمال السيادة التي لا ينعقد لها الاختصاص للنظر في مضمونها وبسط رقابتها على مشروعيتها. (حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى الإدارية رقم 40 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 13/2/1999).

وبناء على ما سبق يمكن القول أن أعمال السيادة، وإن لم تكن موجودة تشريعياً في النظام القانوني الفلسطيني قبل تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين، إلا أنها كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي، وإن لم يكن القضاء الإداري في فلسطين داعماً لفكرة وجودها في النظام الفلسطيني باعتبارها وصمة عار في جبين مبدأ المشروعية الذي ينصّب جُل عملها في تحقيقه وضمن احترامه من خلال إعمال رقابتها على القرارات الإدارية لتقرير مشروعيتها من عدمه.

المبحث الثاني

التمييز بين أعمال السيادة وغيرها وسبل إعمال الرقابة القضائية عليها

من الطبيعي والضروري التمييز بين الأعمال الحكومية (السيادة) والأعمال الإدارية انطلاقاً من كون السلطة التنفيذية تقوم بممارسة أعمالها إما باعتبارها سلطة حكم أو سلطة إدارة. (الدبس، 2014، ص 133). وعلى الرغم من كون أعمال السيادة لم تلق قبولاً من قبل الفقه ولا حتى القضاء نفسه في كثير من الأحيان، إلا أن وجود هذه النظرية من خلال التطبيقات القضائية وأيضاً من خلال

تبنيها بموجب نصوص قانونية أمر واقع فرض نفسه مما يضطرنا للتعامل مع هذه الأعمال باعتبارها جزء من الواقع في الوقت الحالي، ولكن بالطبع في أضيق الحدود؛ حفاظاً على حماية الحقوق والحريات العامة التي قد يتم المساس بها بحجة اعتبار الأعمال التي تنتهكها ضمن أعمال السيادة. وسيتم البحث في معايير تمييز العمل الإداري عن أعمال السيادة ومن ثم البحث في سبل إعمال الرقابة القضائية على أعمال السيادة ضمن المطلبين التاليين.

المطلب الأول: معايير التمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية

بعد أن أمست أعمال السيادة في فلسطين قيداً تشريعياً صريحاً على ولاية القضاء الإداري أصبح دور القاضي الإداري أكثر خطورة ودقة لما يتضمن تصنيفه للعمل الذي ينظر به من نتائج خطيرة قد تؤدي إلى تقرير عدم انعقاد اختصاص القضاء الإداري في النظر في بعض الأعمال إذا ما تم تصنيفها باعتبارها من أعمال السيادة، وبالتالي عدم إمكانية الطعن بها لا إلغاءً ولا حتى إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار التي نتجت عنها. وبالتالي، تقع مهمة تحديد إذا ما كان العمل إدارياً أو من أعمال السيادة إلى القضاء عينه، إلى جانب الفقه الذي حاول أن يضع بعض المعايير لتمييز هذه الأعمال عن بعضها في ظل عدم وجود نص تشريعي صريح يحدد ما يندرج ضمن كل نوع من هذه الأعمال أو يحدد أعمال السيادة على سبيل الحصر بموجب نص تشريعي.

أولاً: المعيار الشكلي

يقوم هذا المعيار على أساس الصفة مصدرية القرار، أي أنه يقوم بالتركيز على الجانب العضوي بحيث تعتبر القرارات الصادرة عن كل من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو حتى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء جميعها من أعمال السيادة بغض النظر عن مضمون هذا العمل أو القرار أو الباعث لإصداره، استناداً لفكرة اعتبار هؤلاء أعلى سلطة تنفيذية، بينما تعد جميع

الأعمال الصادرة عن غير هؤلاء مهما كان نوع القرار أو مضمونه من القرارات الإدارية التي لا يمكن اعتبارها من أعمال السيادة بأي حال من الأحوال. (الصريرة، الطبعة الثالثة، 2016، ص 80)

وعلى الرغم من سهولة تطبيق هذا المعيار إلا أن هذا المعيار لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع نظراً لمضمون القرارات التي تصدر عن هؤلاء الأشخاص، فليست جميع القرارات تدرج في مضمونها ضمن أعمال السيادة بل قد تكون متعلقة بصلب أحد مواضيع القانون الإداري التي تخضع للرقابة على مشروعيتها بموجب نص صريح مثل القرارات ذات العلاقة بالموظفين العموميين والتي قد تصدر عن الوزير أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال. فازدواجية عمل السلطة التنفيذية والتي تتمثل بالعمل في الإدارة أو الحكم تفرض بحد ذاتها فكرة القبول بتطبيق هذا المعيار.

ثانياً: معيار الباعث السياسي

تقوم فكرة هذا المعيار على البحث في الباعث أو السبب الذي دفع السلطة التنفيذية لإصدار هذا القرار؛ فإذا كان الباعث الذي دفع السلطة التنفيذية لإصدار هذا القرار باعثاً سياسياً عندها يعد هذا العمل من أعمال السيادة، أما إذا كان هذا الباعث غير سياسي عندها يخضع هذا القرار للرقابة على مشروعيتها أمام القضاء الإداري باعتباره من الأعمال الإدارية، في المقابل لا يخضع القرار الذي صدر بباعث سياسي لهذه الرقابة باعتباره من أعمال السيادة التي قامت السلطة التنفيذية بإصداره باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة استناداً لوظيفتها الحكومية. (الدبس، 2014، ص 139).

وقد اتجه القضاء الفلسطيني لتبني هذا المعيار في سابقة وحيدة، حيث جاء في أحد قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية: «أعمال السيادة يكون باعثها سياسياً وتكون متعلقة بمسائل مصيرية تمس كيان الدولة ووجودها ولها صلة بتنفيذ القوانين الأساسية الدستورية وبروابط الحكومة بالمجالس

النيابية وكذلك روابط الدولة مع الدول الأجنبية وتنفيذ الاتفاقيات بينها وبين تلك الدول والأعمال التي لها مساس بسيادة الدولة.» (حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم 26 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 1998/10/6).

وقد تعرض هذا المعيار للنقد من قبل الفقه الإداري الذي اعتبره مدخلاً لاستغلال السلطة التنفيذية؛ فالباعث والنوايا مضمرة ولا يمكن تحديد حقيقتها (الدبس، 2014، ص 140)، نضيف إلى ذلك أن تحديد المقصود بالباعث السياسي ليس أمراً سهلاً نظراً لكون هذا المصطلح فضفاض وغير محدد بدقة الأمر الذي من شأنه أن يجعل السلطة التنفيذية تتذرع باعتبار أعمالها ذات باعث سياسي متى أرادت مخالفة القانون تحت مظلة الحاق صفة السياسي بباعثها لإصدار أي من قراراتها.

ثالثاً: معيار طبيعة العمل (المعيار الموضوعي)

بعد الانتقادات التي تم توجيهها للمعيارين السابقين لتحديد أعمال السيادة وتفريقها عن غيرها اتجه القضاء والفقه إلى التمييز بين النوعين استناداً لمضمون العمل وطبيعته (المعيار الموضوعي)، وإعمال هذا العمل يتم من خلال التمييز بين الوظيفتين الإدارية والسياسية للسلطة التنفيذية، بحيث تعتبر جميع القرارات المتضمنة لممارسة الحكومة لعملها بوصفها سلطة حكم من أعمال السيادة بينما تعد أعمالاً إدارية كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات تتعلق بممارستها لوظيفتها الإدارية. (الجرف، 1978، ص 17)

وقد قامت محكمة العدل العليا بالأخذ بهذا المعيار، حيث جاء في أحد قراراتها: «أعمال السيادة هي الأعمال والإجراءات التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارية تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا. . . » (حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى الإدارية رقم 85 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 1999/11/7).

العليا بجمهورية مصر العربية رقم 1609 لسنة 1963، الصادر بتاريخ 29/6/1963).

وقد أخذ القضاء الإداري في فلسطين متمثلاً بمحكمة العدل العليا بهذا المعيار، ومن بين الأحكام التي أكدت على ذلك حكمها في الدعوى رقم 77 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 12/10/1999 والذي جاء فيه: «أعمال السيادة هي الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وبعض إجراءات الأمن الداخلي كإعلان حالة الطوارئ والأعمال المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية وبعض الأعمال الحربية، وعليه فإن الاعتقال الإداري ليس من قبيل هذه الأعمال فلا يعد من أعمال السيادة. . . إن القضاء الإداري في البلاد التي نصت قوانينها على أعمال السيادة حصرت هذه الأعمال في الحالات التالية:

أولاً: الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفق الدستور.

ثانياً: الأعمال المتعلقة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي.

ثالثاً: الأعمال المتعلقة بالحرب.

رابعاً: بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي في نطاق الحدود والضوابط التي بينها القانون.»

وقد كررت المحكمة هذه القائمة في دعاوى أخرى، حيث جاء في حكمها في الدعوى الإدارية رقم 531 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 13/12/2010: «حصر القضاء الإداري أعمال السيادة في النظم التي تأخذ بها في الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفق الدستور والأعمال المتعلقة بسير مرفق التمثيل الدبلوماسي والأعمال المتعلقة بالحرب وبعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي في نطاق الحدود والضوابط التي بينها القانون، وإن قرار مجلس الوزراء بتأجيل موعد انتخاب الهيئات المحلية لا يدخل في إطار أعمال السيادة.»

وعلى الرغم من سهولة وسلامة الفكرة ظاهرياً إلا أن تطبيقها على أرض الواقع ليس بهذه السهولة؛ نظراً لكون تطبيق هذا المعيار يتطلب بالأساس تحديد ما يندرج ضمن الأعمال الحكومية والأعمال الإدارية. نتيجة لذلك حاول الفقه المدافع عن هذا المعيار توضيح المقصود بالأعمال الحكومية والإدارية حيث اعتبروا كل ما يتصل بالتطبيق اليومي للقوانين وتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد وموظفيها بالإضافة إلى علاقة الإدارات أو المؤسسات الإدارية ببعضها من الأعمال الإدارية، بينما اعتبروا السهر على تطبيق القواعد الدستورية وعلاقة السلطات الثلاث في الدولة ببعضها والحفاظ على سلامة الدولة في الخارج والداخل وسير السلطات العامة في الدولة بالإضافة إلى علاقة الدولة مع غيرها من الدول من الأعمال الحكومية. (عبد الوهاب، 2005، الصفحة 233)

رابعاً: معيار القائمة القضائية (التعداد القضائي)

أقر الفقهاء بعجزهم عن تحديد معيار دقيق يمكن تطبيقه دائماً لتحديد ما يندرج ضمن أعمال السيادة بعد توجيه الانتقادات للمعايير السابقة، وبحسب (هوريو) يتوجب ترك مسألة تحديد طبيعة العمل للقضاء نفسه، فأعمال السيادة تعتبر كذلك إذا ما قرر لها القضاء المختص هذه الصفة، وبذات الطريقة تعتبر أعمالاً إدارية تلك الأعمال التي يقرر لها القضاء هذه الصفة. (الطماوي، 1996، الصفحة 332).

إن مهمة تحديد العمل إذا ما كان من أعمال السيادة أو غيرها يحددها بالأساس القضاء نفسه الذي يقوم بالتصنيف بعد أن يقوم بالنظر في كل عمل على حدا ذلك في كل حالة على حدا، حيث جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا بمصر: «... للمحاكم سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليها وما إذا كان يعد عملاً إدارياً أو عملاً من أعمال السيادة. . .» (حكم المحكمة الإدارية

المطلب الثاني: سبل إخضاع أعمال السيادة للرقابة القضائية

إذا كان هناك اتجاه رافض لتبني نظرية أعمال السيادة من الفقه الإداري باعتبارها وصمة عار في جبين المشروعية إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن رفض الفكرة يعتبر إنهاء لفكرة وجودها؛ فأعمال السيادة كنظرية هي حقيقة قانونية لا بد من التعامل معها ومحاولة وضع حدود صارمة لتطبيقها. وتتميز نظرية أعمال السيادة بالمرونة والتطور بحيث يتسع نطاقها في الظروف الاستثنائية بينما يقل الاعتراف بها في الظروف العادية من قبل القضاء نفسه الذي يرفض تصنيف الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها من أعمال السيادة وما يترتب عليها من نتائج تتعلق بعدم خضوعها للرقابة القضائية والحكم بعدم الاختصاص مهما كانت الطلبات سواء أكانت بإلغاء القرار الإداري أو الحكم بتعويض عن الأضرار التي تترتب عليه. (الطماوي، 1996، ص 362-361)

لكن التساؤل الذي يطرح ذاته في هذه الحالة هل تتمتع أعمال السيادة بالحصانة ضد الرقابة القضائية في كافة الحالات؟ ماذا لو كان القرار المصنف باعتباره من أعمال السيادة صدر عن جهة غير مختصة؟ أو صدر دون مراعاة الشكل أو قواعد الاجراء التي نص عليها القانون بخصوصها؟ هل يتوجب على القضاء الإداري في هذه الحالة الحكم بعد اختصاصه على الرغم من وجود هذه العيوب؟

للإجابة على هذه التساؤلات لا بد من الإشارة بداية إلى كون الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية لا تقتصر على مضمون القرار نفسه، أي أن دور القضاء في الرقابة على القرار الإداري لا يقتصر على الناحية الموضوعية بل يعتبر الشق الشكلي وما يصنف ضمنه من أركان في صميم دور القضاء الإداري الذي قد يحكم بعدم مشروعية القرارات الإدارية لوجود عيب في الشكل أو الاجراء أو حتى في الاختصاص بمختلف أنواعه.

بينت المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم الفلسطينية رقم 5 لسنة 2001 ذلك حين أكدت على دور محكمة العدل العليا في الرقابة على القرارات الإدارية من الناحيتين الشكلية الموضوعية. وقد اشترطت المادة 22 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين في القرار الإداري المطعون به أن يتوفر به أحد العيوب التالية على الأقل كأسباب للمطالبة بإلغائه: مخالفة التشريعات بمختلف درجاتها أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها ويشمل ذلك الدستور أو القوانين العادية أو حتى اللوائح والأنظمة، أو وجود عيب في الاختصاص، أو الشكل والاجراء أو السبب، أو إساءة استعمال السلطة. وتعد كل من العيوب المتعلقة بالشكل والاجراء وكذلك الاختصاص من العيوب الشكلية.

من ناحية أخرى، القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية نوعان: قرارات إدارية تنظيمية تتضمن قواعد عامة مجردة تخاطب الأفراد بصفاتهم لا بذاتهم، وقرارات إدارية فردية تخاطب الأفراد بذاتهم لا بصفاتهم. وقد بينت محكمة العدل العليا الفلسطينية صراحة أن القرارات الإدارية التنظيمية بحقيقتها تشريعات ثانوية أو فرعية مهما اختلفت تسميتها بين مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار، طالما أن قواعدها عامة ومجردة، وبالتالي هي ليست قرارات إدارية فردية وإن صدرت عن السلطة التنفيذية. والقرار الإداري التنظيمي تبعاً لما استقر عليه الفقه الإداري ليس سوى قراراً إدارياً يسري على جميع الأفراد المتساوين أو المتكافئين في مراكزهم القانونية العامة، بحيث تسري على الأفراد بصفاتهم وليس بذواتهم. (حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم 702 لسنة 2010، الصادر بتاريخ 2010/9/12).

وقد استقر القضاء على أن كل عمل قانوني، سواء أكان تشريعاً أو قراراً إدارياً فردياً، لا يكتمل في شأنه الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور أو القانون، يفقد مقوماته باعتباره قراراً إدارياً سواء أكان تنظيمياً أو فردياً؛ وذلك لكونه قد صدر معيباً بالأساس.

على سبيل المثال، بينت المحكمة الدستورية العليا بمصر أن: «كل قاعدة قانونية لا تكتمل في شأنها الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور فيها كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنائها؛ وكان تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها، مع افتقارها لقوالبها الشكلية، لا يلتزم ومفهوم الدولة القانونية التي لا يتصور وجودها ولا مشروعيتها مباشرتها لسلطاتها، بعيداً عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيماً على كل تصرفاتها وأعمالها، فإن تطبيق القرار المطعون فيه قبل نشره، يزيل عن القواعد القانونية التي تضمنها، صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانوناً من وجود.» (حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر رقم 36 لسنة 18 قضائية، الصادر بتاريخ 1998/1/3).

معنى ذلك أن القرارات الإدارية سواءً أكانت تنظيمية وينطبق عليها وصف القواعد العامة المجردة أو حتى القرارات الإدارية الفردية تفقد مقوماتها باعتبارها عملاً قانونياً بالأساس إذا ما صدرت بما يخالف القواعد الشكلية التي رسمها لها القانون وقيدها بها.

بناء على ما سبق يمكن القول أن تحصين أعمال السيادة من الرقابة القضائية يستدعي أن تكون هذه القرارات قد صدرت بالأساس مستوفية لكافة أركانها الشكلية التي نصت عليها التشريعات بخصوصها، ويمكن اثبات ذلك من خلال أخذ مرسوم إعلان حالة الطوارئ كنموذج لأعمال السيادة التي لا يمكن غض النظر عن وجود عيب شكلي بها؛ فمن غير المنطقي اعتبار مرسوم إعلان حالة الطوارئ من أعمال السيادة وتوفير الحصانة الرقابية في ظل صدوره من جهة غير مختصة كأن يصدر المرسوم عن رئيس الوزراء على سبيل المثال بدلاً عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بما يخالف ما جاء في نص المادة 110 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والذي نص صراحة على أن إصدار هذا المرسوم اختصاص حصري وأصيل

لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية دون غيره نظراً لخطورته وطبيعة النظام الفلسطيني الذي منح الرئيس صلاحيات واسعة في الظروف الاستثنائية.

ولو أن إصدار هذا القرار (أي مرسوم إعلان حالة الطوارئ) لا يندرج ضمن القرارات الهامة لما يحمل في طياته من آثار تتعلق بازدياد تقييد الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور نفسه بل وانتهاكها في حالة الطوارئ إذا استدعى الأمر ذلك لكان القانون الأساسي نفسه قد سمح بالفعل بتفويض هذه الصلاحية لغير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. ففكرة الحصانة بالأساس واعتبار هذا النوع من القرارات من أعمال السيادة يعود لطبيعتها، والغرض من تبني هذه النظرية جاء بالأساس لمنع القضاء من النظر في مضمون هذه القرارات بسبب طبيعتها أو الباعث لإصدارها، فإذا صدرت صحيحة من ناحية شكلية عندها يمكن النظر في مدى اعتبارها من أعمال السيادة من عدمه، وبالتالي تحصينها من الرقابة القضائية من ناحية موضوعية، أما إذا صدرت مخالفة للقواعد الشكلية التي نصت عليها التشريعات بخصوصها فإنها لا تعد عملاً قانونياً بالأساس، وبالتالي يمكن الرقابة عليها من ناحية شكلية واعتبارها غير صحيحة.

الخاتمة

سعت الباحثة من خلال هذا البحث بشكل رئيسي لعرض التجربة الفلسطينية بخصوص نظرية أعمال السيادة، والتي بدأت قضائياً من خلال محكمة العدل العليا ومن ثم تم تبنيها بموجب تشريع فلسطيني لأول مرة فلسطين هو القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية. وقد انطلقت الباحثة من فرضية خلو القرار بقانون من أي تفاصيل أو معايير يمكن من خلالها تحديد أعمال السيادة وتمييزها عن غيرها في الوقت الذي يجب أن يتم تطبيق هذه النظرية بأضيق حدودها باعتبارها اختلافاً بمبدأ المشروعية الذي يقضي بخضوع جميع الأشخاص والأعمال الصادرة عنهم للرقابة القضائية عملاً لأهم مبادئ الدولة القانونية.

وقد توصلت الباحثة للنتائج التالية:

- أعمال السيادة ليست بمنأى عن الرقابة القضائية دائماً، فهي لا يمكن أن تحظى بامتياز التحصين من الرقابة إلا إذا صدرت مراعية للقواعد الشكلية والاجرائية التي نص القانون على ضرورة اتباعها بخصوصها، وبالتالي تخضع أعمال السيادة للرقابة القضائية على مشروعيتها من حيث أركانها الشكلية وإن تم تحصينها موضوعياً.

التوصيات

بناء على النتائج الموضحة تقدم الباحثة التوصيات التالية:

- تبني نظرية أعمال السيادة في فلسطين ليس له ما يبرره، وبالتالي يجب تعديل القرار بقانون بحذف أعمال السيادة من سياقه بأسرع وقت ممكن.
- يتوجب على القضاء الفلسطيني أن يتوقف عن تطبيق نظرية أعمال السيادة والتمسك بدوره كجهة حارسة لمبدأ المشروعية بحيث لا يبرر أي انتهاك للقانون تحت مظلة أعمال نظرية أعمال السيادة.
- في حال عدم تعديل القرار بقانون، يتوجب على القضاء الفلسطيني عدم الاستسلام لفكرة عدم إعمال رقابته بشكل مطلق على أعمال السيادة، بحيث يقوم، على الأقل وفي أضعف حالاته، في إعمال الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية من خلال الرقابة على الأركان الشكلية للقرار الإداري وإن امتنع عن إعمال الرقابة على الأركان الموضوعية.

- نشأة أعمال السيادة كنظرية في كنف مجلس الدولة الفرنسي كان له ما يبرره في وقت تبنيها؛ فمجلس الدولة الفرنسي تجنب التصادم مع رئيس الجمهورية الفرنسي باعتباره كان قضاءً حديثاً يسعى لإثبات وجوده، وكان ابتداءً نظرية أعمال السيادة الحل المثالي والمخرج الوحيد في وقتها لمجلس الدولة ليبرر تجنبه الخوض في مشروعية القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية. وبالتالي، الاستمرار في تبني هذه النظرية في الأنظمة القانونية العربية على الرغم من فهم كل هذه المسائل ليس في محله.

- على الرغم من كون القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين هو أول تشريع في فلسطين يشير إلى أعمال السيادة صراحة ويعتبرها بمنأى من رقابة القضاء الإداري، إلا أن ذلك لا يعني أن أعمال السيادة لم تكن موجودة قبل ذلك؛ فمحكمة العدل العليا الفلسطينية قامت بتطبيق النظرية في عدد من أحكامها، مما يعني أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبنيها بموجب نص تشريعي صريح.

- القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية لم يحدد أعمال السيادة حصراً، كما لم يقم بوضع أو تبني أي معايير يمكن الاستناد عليها لتمييز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية، وبالتالي تترك مسألة تبني المعيار المناسب للقضاء نفسه في كل حالة على حدة، خصوصاً في ظل وجود عيوب كثير ارتبطت بمعايير التمييز بين الأعمال والتي وضعها الفقه والقضاء الإداري.

المصادر والمراجع

باللغة العربية

- البرزنجي، عصام. (1990). مجلس شوري الدولة وميلاد القضاء الإداري العراقي. مجلة العلوم القانونية، المجلد التاسع، (العدد الأول والثاني).
- الجرف، طعيمة. (1978). القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية. القاهرة، جمهورية مصر العربية: دار النهضة العربية.
- جمال الدين، سامي. (1990). الدعوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري. الإسكندرية، مصر: منشأة المعارف.
- جمال الدين، سامي. (1991). الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء: دعاوى الإلغاء. الإسكندرية، جمهورية مصر العربية: منشأة المعارف.
- داير، عبد الفتاح. (1955). نظرية أعمال السيادة: دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي. القاهرة: منشورات جامعة القاهرة.
- الدبس، عصام علي. (2014). القانون الإداري: الكتاب الأول. عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- سلامة، عبد الرحمن. (2018). أعمال السيادة وأثرها على مبدأ المشروعية. رسالة ماجستير. غزة، فلسطين: الجامعة الإسلامية.
- شطناوي، علي. (2004). موسوعة القضاء الإداري. عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع.
- الصرايرة، مصلح ممدوح. (2016). القانون الإداري: الكتاب الأول. عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- الطماوي، سليمان محمد. (1996). القضاء الإداري: الكتاب الأول. الطبعة السابعة. مدينة نصر، القاهرة، جمهورية مصر العربية: دار الفكر العربي.
- الطهراوي، هاني. (2014). النظم السياسية والقانون الدستوري. عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- عبد الوهاب، محمد رفعت. (2005). القضاء الإداري: الكتاب الأول. بيروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.
- فتياي، حاتم. (2018). الأسس القانونية لمسؤولية الدولة عن أعمال السيادة. رسالة ماجستير. نابلس، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية.
- كنعان، نواف. (2002). القانون الإداري- الكتاب الأول. عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- واصل، محمد. (2006). أعمال السيادة والاختصاص القضائي. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد 22. العدد الثاني. ص 383 - 394.

English References

- Butler, J. (2004). *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. New York, US: Verso Book.
- Dicey, A. (1959). *Introduction to the study of the law of the Constitution*, 10th ed. London, UK: Macmillan.
- Marx, Gary. (2001). Police and Democracy. In M. Amir and S. Einstein (Ed.). *Policing, Security and Democracy: Theory and Practice* (pp. 35-45). Huntsville, Texas: Office of International Criminal Justice.
- Schmitt, Carl. (1985). *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Cambridge, MA: The MIT Press.